

К.ХАЙДАРОВ,

*Начальник Учебного центра военной подготовки
Национального университета Узбекистана, доцент*

РАЗВИТИЕ У НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ГРАЖДАНСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Аннотация

В данной статье рассмотрено развитие у нового поколения будущих офицеров гражданских компетенций. Сделан акцент на глобальные преобразования в мировом сообществе, повлиявшие на подготовку квалифицированных кадров для нашей республики.

Ключевые слова: будущий офицер, развитие, гражданские компетенции, глобализация, новое поколение, эпоха преобразований.

DEVELOPMENT OF THE NEW GENERATION OF FUTURE OFFICERS OF CIVIL COMPETENCES

Annotation

This article discusses the development of a new generation of future officers of civilian competencies. Emphasis is placed on global transformations in the world community that have influenced the training of qualified personnel for our republic.

Key words: future officer, development, civil competences, globalization, new generation, era of transformations.

ОФИЦЕРЛАР КОМПИТЕНТЛИГИНИ ЯНГИ АВЛОДНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ТАЪСИРИ

Аннотация

Ушбу мақолада янги авлодда булажак офицер фуқоралик компитенциясини шакллантириш хусусида сўз юритилди. Шунингдек, жаҳон ҳамжамиятидаги глобал узғаришларни инobatга олган ҳолда Республикамиз учун малакали кадр тайёрлашга алоҳида эътибор қартилди.

Калит сўзлар: келажак, офицер, ривожланиш, фуқоралик, компитенция, глобаллашув, янги авлод, узғариш даври.

Образование в эпоху глобальных преобразований поставило вызовы, повлиявшие на развитие общественных и экономических отношений в мировом сообществе в целом и, в частности, в нашей республике. Они связаны с переходом экономики на рыночные отношения, ориентации общества на тенденцию построения инновационной модели образования. Данная модель способствовала усовершенствованию качества высшего образования, в которой приоритет сегодня отведен интенсификации обучения: развитию ресурсной базы, повышению квалификации преподавателей; созданию условий для всестороннего развития будущих курсантов; индивидуализацию обучения с внедрением интерактивных форм и методов в обучение, созданию широких учебно-информационных возможностей для самостоятельной работы будущих курсантов.

По мнению Т.Шамовой, современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны [1, стр. 14].

Вот почему осуществление будущей профессиональной деятельности курсантов связано с новыми его функциями, такими как исследовательская, диагностическая, коррекционно-развивающая и другие.

Перечисленные функции требуют овладения новыми видами деятельности: исследовательской, инновационной, проективной, коммуникативной, рефлексивной и управленческой.

Подготовка будущего офицера занимает по продолжительности длительный период. За это время необходимо не только обогатить будущего офицера

знаниями, умениями, навыками профессионального характера, но и развить его как всестороннюю личность.

Опираясь на усовершенствованные требования Государственных образовательных стандартов, в процессе профессиональной подготовки у будущих офицеров необходимо целенаправленно формировать гражданские компетенции, тесно связанные с общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными. Поскольку овладение гражданскими компетенциями способствует не только профессиональному становлению, но и личностному развитию будущих офицеров. Именно на решение кардинальных задач в системе высшего образования направлены постановления Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 20 апреля 2017 года № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» [2, стр. 1] и № ПП-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» от 5 июня 2018 года [3, стр. 474].

Реализация перечисленных выше нормативно-правовых документов позволяет широко и повсеместно использовать инновационные методы в целях организации учебного процесса на должном уровне. Одним из таких форм является диалог, который поможет будущим офицерам научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить эффективные пути их решения. Этот метод позволит повысить уровень образования, развить у будущих офицеров навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей профессиональной деятельности.

Кроме того, лекционные занятия можно провести в форме лекции-беседы с элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что позволит привлечь

будущих офицеров к беседе, коллективному исследованию проблемы и обмену мнениями.

Метод учебных дискуссий эффективен при изучении сложного и объемного материала. Преимуществами данного метода является не только закрепление учебного материала, использование собственного опыта курсантами, умение переносить знания из одной области в другую, но и развитие способностей и самостоятельного мышления.

Процесс развития гражданских компетенций у будущих офицеров включает понимание важности выбранной ими профессии, анализ задач по решению функциональных обязанностей; умение наметить перспективные планы в целях решения определенных задач: выделение комплекса проблем по конкретной ситуации; определение ее структуры, факторов, обусловивших возникновение данной ситуации, ее моделирование; построение системы оценок; прогнозирование будущего состояния, разработку рекомендаций и программы действий по решению ситуации.

Решение ситуационных задач на занятиях сопровождается использованием метода анализа, который способствует развитию аналитического мышления у будущих курсантов. Результатом являются не только

знания, но и навыки профессиональной деятельности. В этих условиях будущие курсанты выступают в роли разработчиков, когда они используют технические средства в качестве инструмента познания, получения доступа к информации, интерпретации и организации своих собственных знаний и представления этих знаний другим будущим офицерам в ходе практических занятий. Достоинством презентаций является увеличение темпа занятий, постоянное наличие необходимой информации перед глазами будущих офицеров, а также возвращение к нужной информации при необходимости на любом этапе учебного процесса, что способствует лучшему усвоению нового материала.

На наш взгляд, развитие у нового поколения будущих офицеров гражданских компетенций связано с направлениями модернизации системы высшего профессионального образования с четким представлением о том, что изменилось в знаниях каждого курсанта, его умениях и мотивации. Кроме того, важно научно обоснованно модернизировать содержание, технологию и организацию учебно-воспитательного процесса, где будущие курсанты смогут оценить уровень своей гражданской компетентности, а значит, построить индивидуальный маршрут ее развития в дальнейшем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы международной научно-практической конференции «Горизонты и риски развития образования в условиях системных изменений и цифровизации: Сборник материалов. 25 января 2020 года. – I ч. – М.: МАНПО, 5 за знания, 2020. – 768 с.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года // Народное слово. – Т., 2020. – 21 апреля. – С. 1-2.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева № ПП-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» от 5 июня 2018 года // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Т., 2018. – № 23. – С. 474.